

**Глобалізація та психічна криза, пов'язана з COVID-19: Перегляд
ідеології єдиного людства**
**Globalisation and COVID-19-related Mental Crisis: Reconsidering Ideology of One
Humanity**

Nataliia G. Duna¹

Nataliia G. Duna,
PhD,
Associate Professor,
Department of International Economics and World Economy,
V.N. Karazin Kharkiv National University,
Kharkov,
Ukraine

Наталія Геннадієвна Дуна,
кандидат економічних наук,
доцент,
кафедра міжнародної економіки і мирового господарства,
Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Харьків
(Україна)

¹ Please send the correspondence to e-mail: duna.nataliya@gmail.com.

Article No / Номер статъи: 020412320

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Duna, Nataliia G. 2021. "Globalisation and COVID-19-related Mental Crisis: Reconsidering Ideology of One Humanity." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 4, 020412320.

Versions in different languages available online: Ukrainian only.

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%202.%20020412320%20UKR.pdf>
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.4.020412320>

Received in the original form: 15 July 2021

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 28 August 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 14 October 2021

Accepted: 20 October 2021

Published online: 24 October 2021

ABSTRACT

Nataliia Gennadievna Duna. *Globalisation and COVID-19-related Mental Crisis: Reconsidering Ideology of One Humanity.* The techniques for material and, more importantly, informational exchange across virtually all borders that have emerged and spread worldwide in recent decades, have led to a phenomenon known as globalisation. Not only certain pesticides or exhaust gases such as CO₂ as substances introduced by humans into the environment, are spreading globally and changing the ecology of the planet. There is a close parallel to ideas spreading globally, be they dreams of a happy and peaceful world community ("One Humanity" ideology) that begins to dissolve existing nation states and cultures or, alternatively, Malthusian nightmares as results of an anticipated climate catastrophe, or a sequence of pandemics that, like the plague or leprosy in the past, paralysed entire societies and plunged them into an existential chaos. SARS-CoV-2-related mental crisis is an instructive example. In the paper I analyse positive and negative implications of One Humanity project with respect to the COVID-19-related global shift of mental stereotypes.

Key words: COVID-19, globalisation, ideology, One Humanity project, mental crisis

РЕЗЮМЕ

Наталія Геннадіївна Дуна. *Глобалізація та психічна криза, пов'язана з COVID-19: Перегляд ідеології єдиного людства.* Методи матеріального і, що ще більш важливо, інформаційного обміну, що поширилися по всьому світу в останні десятиліття, привели до явища, відомому як глобалізація. Не тільки певні пестициди або вихлопні гази, такі як CO₂, тобто речовини, привнесені людиною в навколишнє середовище, поширюються по всьому світу і змінюють екологію планети. Можна простежити тісну паралель з ідеями, що поширюються по всьому світу, будь то мрії про щасливе і мирне світове співтовариство (ідеологія «Єдиного людства»), яке починає розчиняти існуючі національні держави і культури або, навпаки, мальтузіанські кошмари про майбутню кліматичну катастрофу, або низка пандемій, які, як чума або проказа в минулому, паралізували цілі суспільства і занурили їх у екзистенціальний хаос. Ментальна криза, пов'язана з SARS-CoV-2, є повчальним прикладом. У статті я аналізую позитивні та негативні наслідки проекту «Єдине людство» щодо глобальної зміни ментальних стереотипів, викликані пандемією COVID-19.

Ключові слова: COVID-19, глобалізація, ідеологія, проект One Humanity, ментальна криза

РЕЗЮМЕ

Наталія Геннадіевна Дуна. *Глобализация и ментальный кризис, связанный с COVID-19: Пересмотр идеологии единого человечества.* Методы материального и, что еще более важно, информационного обмена, распространившиеся по всему миру в последние десятилетия, привели к явлению, известному как глобализация. Не только определенные пестициды или выхлопные газы, такие как CO₂, т.е. вещества, привнесенные человеком в окружающую среду, распространяются по всему миру и меняют экологию планеты. Можно проследить тесную параллель с идеями, распространяющимися по всему миру, будь то мечты о счастливом и мирном мировом сообществе (идеология «Единого человечества»), которое начинает растворять существующие национальные государства и культуры или, наоборот, мальтузианские кошмары о грядущей климатической катастрофе, или череда пандемий, которые, как чума или проказа в прошлом, парализовали целые общества и погрузили их в экзистенциальный хаос. Ментальный кризис, связанный с SARS-CoV-2, является поучительным примером. В статье я анализирую положительные и отрицательные последствия проекта «Единое человечество» в отношении глобального изменения ментальных стереотипов, вызванного пандемией COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, глобализация, идеология, проект One Humanity, ментальный кризис

ВСТУП

Поточна глобальна криза стала самою серйозною за останні 100 років. Це перша в новітній історії людства економічна криза, причина якої лежить в епідеміологічній площині. Світова економічна криза 2008-2009 років мала теж парадоксальну природу, бо вона зародилась в Сполучених Штатах Америки, які вважаються країною лідером. Саме ця криза породила глобальну економічну нестабільність (Duna 2021).

Безумовно, світова наукова спільнота уперше зіткнулась з новими проявами глобальних проблем сучасності. Аналіз їх причин та наслідків можливий в контексті осмислення глибинних змін у людській свідомості, системах цінностей та розуміння сенсу людського життя. Перед людством постали новітні виклики та загрози, які потребують перш за все оцінки з точки зору моралі.

Поточна глобальна криза має цілий комплекс причин, які зумовлені науково-технічними, моральними, етичними, економічними причинами тощо.

Сучасна коронакриза породила певний економічний хаос. Непередбачувані наслідки з'явилися у світовій регулятивній системі. Навіть Світова Організація Торгівлі (СОТ) в такій ситуації фактично втратила свої функції. На фоні загострення старих невирішених людством глобальних проблем сучасності (продовольчої, екологічної, енергетичної, сировинної тощо) людство зіткнулось з появою нових проблем. А саме, проблемою охорони здоров'я, кризою науки, культури.

Серед сучасних викликів, що обумовлюють появу нових глобальних проблем, можна визначити наступні:

- 1) по-перше, безпрецедентне неконтрольоване зростання глобальних ризиків для здоров'я людини через мутацію вірусів та збудників небезпечних захворювань;
- 2) по-друге, поширення серйозних, поки що невивчених психологічних та психічних розладів через вплив новітніх інформаційних технологій на людину;
- 3) по-третє, системна криза науки, яка висвітлює конфлікт між досягненнями науково-технічного прогресу та відповідальністю за їх використання, між моральними нормами та бізнес інтересами.

Складність та новизна визначених проблем потребує об'єднання зусиль науковців та дослідників різних сфер на національному та міжнародному рівні. Це значно активізує необхідність пошуку спільних відповідей на нові глобальні питання.

Всі без винятку глобальні проблеми людства мають яскраво виражений економічний аспект. Вони так чи інакше пов'язані з динамікою соціально-економічних процесів на рівні компаній, країн, регіонів та світового господарства.

До поточної кризи транснаціоналізація капіталу та міжнародний поділ праці сприяли посиленню взаємозалежності та взаємодії на глобальному рівні. Тому якісною відмінністю даного етапу було суттєве підвищення рівня інтегративності. Проявом цього є не лише утворення значної кількості інтеграційних союзів. Не менше значення має загальне посилення взаємозалежності та взаємодоповнення економічних потенціалів країн та регіонів на

основі їх адаптації до спільних потреб партнерів в усьому світі. Прогрес у стандартизації та уніфікації глобальної технологічної бази призвів до того, що окремих виробів, напівфабрикатів чи певних деталей можуть бути використані за призначенням у різних країнах світу для їх споживання або для комплектації кінцевого продукту (Bakirov et al. 2020).

Протягом тривалого часу злиття та поглинання давали змогу транснаціональним компаніям отримувати стратегічні активи інших фірм, монополізувати ринки, досягати ефекту синергізму, збільшувати розміри і диверсифікувати ризики, розширювати фінансові можливості реалізації особистих інтересів вищого менеджменту.

Розвиток торгівлі пов'язан з розповсюдженням глобальних виробничо-збутових ланцюгів, які контролюються провідними компаніями. Але в той же час виникає глобальна функціональна нерівність: зростання прибутку транснаціональних компаній посилює розрив між невеликою кількістю великих переможців та численною кількістю невеликих компаній, що витісняються з ринку (Trade and Development Report 2018: 14).

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОЕКТ ЄДИНОГО ЛЮДСТВА

Одним із суттєвих наслідків глобалізації є високий та швидко зростаючий рівень відкритості національних економік. Вона пов'язана з поглибленням спеціалізації кожної країни в межах міжнародного поділу праці, наслідком чого є звуження виробничої структури до низки найбільш ефективних галузей та видів продукції.

Глобалізація значно вплинула на механізм державного макроекономічного регулювання. Оскільки держави різною мірою залучені до процесу глобалізації та мають різний вплив на розподіл і перерозподіл світового доходу, виникають значні диспропорції, свідченням яких є амплітуда коливань основних мікроекономічних параметрів. Послаблення макроекономічного регулювання та переорієнтація народногосподарських комплексів на зовнішні глобалізовані ринки супроводжується загостренням проблеми негативної екстерналізації (Duna 2014; Duna and Kukhar 2018).

Посилюється невідповідність між глобальною природою багатьох економічних процесів та їх регулюванням в межах національних господарських територій. Загострення проблеми планетарного регулювання світогосподарських відносин вимагає формування ефективного інституційного забезпечення розвитку глобальної економіки. При цьому глобалізація економіки супроводжується глобалізацією формальних і неформальних інституцій за пріоритетності форм міжнародного права над національним, стандартизації багатьох законодавчих норм, поступового зближення національних правових систем (Duna and Pavlenko 2021).

У регулюванні загальногосподарських процесів посилилася роль Міжнародного валютного фонду (МВФ), провідні позиції в якому займають США. Існуючий рівень світових ринкових механізмів недосконалий та нестабільний, він не може виконувати роль глобального регулятора, оскільки спекулятивні методи дії ринкових гравців – це властивість ринку. Наднаціональні методи регулювання фінансових потоків неадекватні можливостям впливати на них носіями глобалізації, а саме ТНК (транснаціональними корпораціями), міжнародними

фінансовими організаціями, крупними індивідуальними ігрокami, дії яких можуть призвести країну або регіон до фінансового хаосу. На функціонування світової господарської системи крім міждержавних організацій та інтеграційних об'єднань впливають організації, що діють на приватно-монополістичному рівні (регіональному та глобальному). На світовому рівні таким органом є Тристороння комісія, створена в 1973 р.

Феноменальність глобальної економіки проявляється у суб'єктній, функціональній та інституціональній структуризації, інтегруючим елементом якої виступає глобальний ринок, на якому формуються глобальний попит і глобальна пропозиція (таблиця).

Таблиця. Новітні протиріччя та асиметрії розвитку глобальної економіки.

Сучасні тенденції розвитку глобальної економіки	Глобальні та національні прояви наслідків коронакризи
Гіперглобалізація, посилення взаємозалежності національних економік та суб'єктів бізнесу. Торгівельні війни. Глобальна функціональна нерівність	Посилення нестабільності, непрогнозованості економічного розвитку на національному та глобальному рівні. Поява нових міжкраїнних протиріч та глобальних асиметрій. Ізоляціонізм. Фрагментація світових ринків. Загострення старих та поява нових глобальних проблем
Розширення меж діяльності та впливу міжнародних інститутів та наднаціональних органів	Втрата базових функцій та підвищення системної вразливості регулятивних механізмів в умовах економічного хаосу. Посилення напруженості на цивілізаційному, культурному, психологічному рівнях. Наростання ризиків для здоров'я людини. Поширення безробіття та бідності. Пошук шляхів стійкості до кризових явищ
Транснаціоналізація. Безмежність влади корпорацій. Формування глобальних бізнес-ланцюгів	Зростання невизначеності господарської діяльності. Зміна поведінки домогосподарств. Скорочення обсягів торгівлі. Деформація структури національних ринків

Таким чином, сучасний етап розвитку глобальної економіки характеризується :

- посиленням нестабільності та непрогнозованості економічного розвитку на національному та міжнародному рівні;
- вразливістю міжнародних організацій, наддержавних установ та

національних органів, діяльність яких повинна забезпечити стабільний і збалансований економічний розвиток;

- зростанням невизначеності в системі функціонування транснаціональних корпорацій, які фактично формують міжнародну інноваційну, інвестиційну та торговельну політику.

Останні десятиліття відзначені наростанням суперечностей між рівнем розвитку глобальної господарської системи та розвитком людини. Революційні зміни у засобах виробництва не супроводжувалися відповідними змінами у становищі людини.

В останній чверті ХХ століття відбулись якісні зміни у світовій економіці, які пов'язані з результатами науково-технічної революції. Саме в цей час почала формуватися інформаційна модель глобального економічного розвитку. Головним фактором соціально-економічного розвитку країн стали інновації (Duna and Yarmak 2019: 43-47). А на соціокультурному рівні це проявилось у появі та закріпленні культури інновацій.

Бізнес використовує технологічні інновації для розширення власних можливості в конкурентній боротьбі, скорочення витрат та отримання додаткового прибутку. В таких умовах виникає ефект синергії, що інтегрує ефекти від продуктової та процесної інновацій.

Раніше розробка інновацій передбачала високі ризики, витрати та обмежені масштаби впровадження. Сучасні цифрові технології дозволяють проводити необмежені експерименти та випробування. Суспільство споживачів завжди готово взяти участь у пілотних проектах, тому створення нових прототипів практично нічого не буде варто. Так, нестримна інноваційність продукує нестримне споживання.

На сьогоднішній день розрив між глобальними лідерами та аутсайдерами тільки прогресує. Причиною цього є суттєві розриви у системі генерування та освоєння технологічних інновацій у швидкоплинному інформаційному середовищі.

Всі країни виступають не тільки в якості суб'єктів, але і в якості об'єктів глобалізації. Найбільш успішно всі досягнення науково-технічної революції використовують економічно розвинуті держави та нові країни-лідери (Китай та Індія) (Duna 2011).

Історично так склалося, що людство завжди покладало величезні надії на розвиток медицини, фармації, які сприяють розробці нових ліків, нових методів діагностики, профілактики та лікування тяжких хвороб. Але сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину. За останні десятиліття на світовому рівні виникли нові форми зрощування бізнес-інтересів представників медичинської сфери, фармації, центрів діагностики захворювань, медичних лабораторій тощо. Фактично формуються новітні бізнес-ланцюги щодо продукування та просування власних та корпоративних бізнес-інтересів. Проблема комерціалізації медицини породжує появу специфічної мотивації представників системи охорони здоров'я та фармацевтичного сектору. Але ця проблема має певне "табу" на розгляд в науковій літературі відповідного профілю.

По суті вже виник та успішно розвивається глобальний фармацевтичний ринок. За своєю природою фармацевтична галузь має медико-соціальну спрямованість. Але коли у цій галузі домінують бізнес-інтереси, вона перетворюється на глобальний бізнес, в якому величезні прибутки фармацевтичні компанії заробляють на стражданнях людей. Лідерські амбіції глобальних корпорацій призводять до концентрації їх економічної влади на національному та

міжнародному рівні.

Саме тому медико-фармацевтична сфера продукує появу новітніх загроз та ризиків у сучасному суспільстві. Конвергенція технологій потребує розгалуженої системи аналізу, контролю та попередження небажаних та небезпечних наслідків.

Окремо можна визначити проблему етичної поведінки вченого, дослідника. Моральна відповідальність вченого за достовірність використаних даних, результати своїх досліджень стає ключовою для світової наукової спільноти. Як ніколи, суттєві досягнення науковців у медичинських дослідженнях супроводжуються непрогнозованими та небезпечними наслідками. Сучасний вчений має можливість відмовитися від ризикованих експериментів, добровільно обмежувати можливості власного наукового пошуку та обирати саме ті, що не суперечать моральним нормам. Кожна людина несе повну відповідальність за свої дії. Особлива відповідальність накладається на вчених за наслідки їх вчинків та наукових здобутків.

В умовах поточної глобальної кризи гостро актуальним стає використання науки саме на благо суспільства, а не на власну користь.

Етика науки потребує розуміння високої ролі науки в житті суспільства, у збереженні та розвитку культури. Наука є системою перш за все моральних норм та правил, які регулюють відповідальність вчених перед суспільством.

Сучасні суспільні відносини набувають характер транснаціональності.

Ціннісні бар'єри та фільтри традиційно виконують функцію обмеження швидкості насичення соціальної системи новою інформацією. Ця функція вкрай важлива, бо масовий процес втрати ідентичності призводить до угасання ціннісного фундаменту. Глобалізація має сильний потенціал впливу на сформовану систему цінностей та інститутів. Вона сприяє залученню все більшої частини людства в єдину відкриту систему соціокультурних відносин через розгалужену систему телекомунікацій та інформації. Вони стають важливими каналами трансляції нових моделей поведінки, нових образів. З одного боку, глобалізація руйнує різні обмеження в діалозі культур, розширює межі культурного простору, з іншого, вона сприяє поширенню уніфікованої примітивної культури. В таких умовах на перший план виходить проблема збереження національної культури. Культура має незаперечне та особливе значення для соціально-економічного розвитку країн.

Категорію «культура» можна розглядати у широкому та вузькому значенні. У широкому сенсі - це спосіб життя народу, а у вузькому – сукупність знань, цінностей та норм, стереотипи поведінки та мислення. Культура включає звичаї, традиції, церемонії, мову, ритуали, свята, мистецтво, їжу, речі, знання, цінності, духовність, норми поведінки, родину, віру тощо (Bakirov et al. 2020: 256-257).

Таким чином, культура – це фундаментальні життєві цінності та поведінкові стереотипи, прийняті в даній країні та усвідомлені особистістю. Вони виступають орієнтирами людської діяльності, виконують функції регуляторів суспільної поведінки.

Складність і багаторівневість структури культури визначає різноманітність її функцій в кожному суспільстві. Культура має адаптивну, комунікативну, інтегративну та соціалізаційну функції. Вона завжди є унікальною та органічною єдністю духовного та матеріального.

З соціокультурної точки зору глобалізація – це процес посилення взаємодії та інтеграції

різних культур на всіх рівнях людської діяльності.

Культурна глобалізація є якісно новим етапом інтеграційних процесів у світі, вона охоплює всі сфери життя суспільства – від економіки до мистецтва. Ці процеси не є прямолінійними та однорідними. Так, з одного боку, вони проявляються у посиленні складності та розвитку, а з другого, у спрощенні та деградації.

МЕНТАЛЬНА КРИЗА

Культурна глобалізація є дуже суперечливим процесом, який проявляється у транснаціональних та міждержавних формах. Під її впливом здійснюється переосмислення відносин між глобальною економікою та національними державами. У культурному вимірі глобалізація для більшості країн постає як зіткнення ціннісних моделей. В сучасних умовах соціально-економічний розрив між глобальними лідерами та країнами-аутсайдерами не тільки посилюється, а й закріплюється, що унеможлиблює подолання міжкраїнних асиметрій у найближчий час. Очевидним є факт, що технологічні переваги та зумовлені ними економічні переваги є підґрунтям глобальної політичної експансії.

Розвиток інформаційно-комунікативних технологій створює унікальні можливості для формування нової культури в онлайн-просторі. Ми бачимо, що сьогодні нові культурні явища з'являються саме в інтернет-середовищі, в якому реалізується абсолютна влада візуалізації. В Інтернеті є реальна можливість спілкування та долучення до культури інших народів через візуальне сприйняття та реальні контакти у соціальних мережах.

Нова «віртуальна культура» в Інтернет-просторі базується на технократичній вірі у прогрес суспільства на основі інформаційних технологій. Вона включає культуру віртуальних громад, підприємницьку культуру тощо. Ілюзія відсутності традиційних обмежень в онлайн просторі дозволяє людині вільно реалізовувати свій творчий потенціал. Це породжує певну мутацію цінностей, коли замість свободи з'являється вседозволеність. Таким чином, ми бачимо, що безпрецедентний інформаційний вплив на свідомість людини породжує новітні технологічні, економічні, культурні ризики та загрози.

Глобальна культурна криза проявляється у глибинних змінах в культурних стереотипах під впливом новітніх науково-технічних, соціальних інновацій в умовах інформаційно-комунікативного простору. В результаті глобалізаційних процесів фактично підриваються моральні, духовні засади суспільства, що стає загрозою для ідентичності особистості. Так, сучасна криза духовності молодого покоління супроводжується загостренням відчуття самотності, соціальної несправедливості, на тлі яких раціонально недоцільними стають вічні цінності: добро, любов, жертвність, повага до батьків та старших, служіння ближньому, шанування пам'яті своїх предків, шанування сімейних святинь, мир та злагода. Втрата життєвих орієнтирів може приводити молодих людей до божевілля. Такий стан стає особистою та родинною трагедією, чине вплив на життя суспільства. Проблема духовного занепаду викликає закономірну стурбованість. Пошук шляхів подолання цієї кризи лежить в площині духовно-морального виховання. Воно відновлює цілісність особистості, має благодійний

вплив на взаємовідносини людини з навколишнім світом, на його світогляд, патріотичну орієнтацію, інтелектуальний потенціал, родинні цінності, емоціональний та психічний розвиток.

Засоби масової інформації формують глобальний медіапростір, в якому використовуються новітні технології управління хаосом, психологічні та психічні технології. Розвиток високих та тонких технологій дозволяє проникати у всі сфери людської діяльності. Сучасні цифрові технології створюють інструменти, які забезпечують тотальний контроль за людиною. Це спостереження по суті є управлінням її поведінкою.

Дистанційна освіта в період карантинного періоду вже показала свої небезпечні наслідки. Штучна ізоляція молоді (учнів та студентів) суттєво вплинула на формування їх особистості. Соціальною основою формування особистості завжди є комунікації. Так, дитина формується у родині, студент формується в колективі в процесі спілкування з викладачами та друзями.

Загрозливий характер набуває тенденція переорієнтації суспільної свідомості з духовних та гуманістичних цінностей на цінності матеріального благополуччя та вигоди. Сучасне суспільство стає суспільством споживання, головний акцент в якому робиться на потребах та їх задоволенні.

Таким чином, сучасна глобальна криза культури визначається як:

- посилення протистояння цивілізацій. Зіткнення ціннісних моделей різних країн продукує «ціннісну конфліктність» та актуалізує загрозу втрати національної ідентичності;
- ослаблення ролі національних звичок та традицій. Формування «світового стандарту», а саме загальних норм поведінки, одягу, етикету, розваг тощо. Уніфікована глобальна реклама стимулює глобальні потоки стандартизованих товарів, послуг. Це стимулює нівелювання національних культур та посилення тенденції «культурного імперіалізму»;
- формування поп-культури, квазікультури, агресивна експансія примітивної маскультури, втрата цінностей естетики, поширення культу розваги, розпусти тощо;
- наростання ціннісних мутацій. Споживацька філософія стає основною цінністю життя. Посилення культу грошей, престижного споживання. Психологія споживання відповідає рівню людських інстинктів. Поява поняття «цивілізація інстинкту». Загострення проблеми пошуку балансу між матеріальним та духовним у людському житті;
- примітивізація ідеалів, зміна традиційних уявлень щодо факторів, критеріїв та джерел особистого успіху. Посилення впливу сучасних бізнес-кумирів на формування ідеалів та ціннісних орієнтацій молоді. Загрозливі тенденції втрати морально-етичних засад прогресивного розвитку людської цивілізації;
- зміна ролі та структури інформації, поява феномену сільових комунікацій, втрата здатності міжособистісного спілкування. Співіснування в одному просторі та часовому вимірі безкінечної комбінаторики культурних стереотипів, уявлень, відносин актуалізує проблему пошуку ціннісних філь-

трів для «нової» інформації;

- посилення впливу сучасних мас-медіа на глобальному рівні, що значно загострює проблему маніпулювання суспільною свідомістю;

- поява «віртуальної культури» у глобальній мережі Інтернет. Актуалізація проблеми дегуманізації людей. Сучасна людина добровільно перетворюється у «додаток» до комп'ютера та смартфона (Bakirov et al. 2020: 259-260).

Таким чином, відбувається суттєве загострення протиріччя між розширенням технологічного та інформаційного потенціалу людської свободи та втратою ціннісних ознак соціально-економічної активності.

2020 рік увійшов в історію як рік якісних змін у глобальній економіці. Цифровізація стала головним трендом розвитку практично у всіх сферах людського життя.

Нове покоління компаній, які процвітають в епоху цифрової економіки, функціонує за зовсім іншими правилами та принципами, ніж вчорашні успішні корпорації. Компанії такого типу відкривають нові функціональні переваги та економічні можливості. Одна принципова інновація може загрожувати всій галузі, змінюючи її конкурентний ландшафт.

Сучасні лідери цифрової економіки продемонстрували більшу адаптивність до потреб клієнтів та споживачів, що забезпечило більш високі темпи їх зростання у порівнянні з традиційними компаніями.

Цифровізація стає ознакою сучасної цивілізації. З точки зору бізнесу цифровізація визначається як метод застосування електронних технологій для зміни діючої бізнес-моделі з метою отримання прибутку. По своїй суті, це поступовий керований перехід продукту, послуги, сервісу або сектора діяльності на Інтернет платформу.

Результатом цього процесу є поява новітніх управлінських та маркетингових технологій. Процес цифровізації характеризується трансформацією традиційних виробничих процесів: від роботизації виробництва благ масового споживання до створення благ з індивідуальними характеристиками для кожного споживача.

ВИСНОВОК

Поточна криза, яка викликана коронавірусом, поставила перед суспільством та бізнесом цілу низку питань. Швидкість змін глобального середовища бізнесу настільки висока, що тільки найбільш адаптивні та гнучкі організації можуть вистояти та перемогти в конкурентній боротьбі. Наслідками коронакризи стали безпрецедентні організаційні зміни в міжнародному бізнесі.

По суті, реалізована принципово нова систему менеджменту та маркетингу. Новітні інформаційні та телекомунікаційні технології забезпечили зниження транзакційних витрат та посилення ринкових позицій компаній. Сучасні компанії сформували новітні ланцюжки взаємодії працівників, споживачів, процесів, пристроїв і даних через глобальну інформаційну мережу. Он-лайн зайнятість значно розширила технічні можливості виконання робіт, що створило організаційні умови оптимізації кадрового складу компаній. Це значно

посилило соціальну напругу та безробіття. Сама зміна характеру діяльності компаній в режимі віддаленої зайнятості значно послабила соціальну згуртованість робітників. Технічні засоби зменшили якість взаємодії в колективі, команді. Але в той же час, вони стимулювали розвиток здібностей робітників працювати в умовах невизначеності.

В умовах цифровізації швидкість прийняття управлінських рішень забезпечила нові функціональні переваги, що значно підвищило конкурентоспроможність бізнесу.

Попередня модель взаємодії з аудиторією вимагала великих масштабів реклами для переконання споживача у необхідності придбання певного товару чи послуги. У цифрову епоху з'явився новий важливий фактор впливу – це соціальні мережі. Поява цифрових інструментів змінила характер та форми взаємодії між виробником та споживачем.

Сучасні комунікації та інформаційні технології також сприяли посиленню культурної взаємодії та культурного обміну. В той же час вони суттєво вплинули на систему цінностей. Але революційні зміни у засобах виробництва та технологіях не супроводжуються відповідними змінами у становищі людини. Поки що залишається відкритим питання духовно-моральних критеріїв у визначенні корисності творчої діяльності людини. Управління людиною здійснюється на рівні обраної нею інформації. Таке маніпулювання свідомістю породжує кризу самої людини, яка не має захисту від власних винаходів та проєктів. Джерело сучасних глобальних проблем знаходиться на глибинному рівні. На наш погляд, основна причина сучасної глобальної кризи – це диспропорція між технічними можливостями людини та її духовно-моральним розвитком. Складність визначених проблем потребує міждисциплінарного підходу для пошуку можливостей вирішення глобальних проблем сучасності.

Тому сьогодні як ніколи актуально звучать слова святителя Миколи Сербського про сучасне суспільство:

Необычайное напряжение и лихорадочная спешка в приобретении земных благ, ненасытная страсть и неустанная погоня за телесными наслаждениями, при полном забвении о возвышенных и божественных составляющих человеческой природы, забвении того, что *дух животворит, плоть же не пользует нимало* (Ин. 6: 63), при отношении к вере и нравственности как к чему-то лишнему, подмена благородного чувства любви и самопожертвования грубой и ненасытной страстью к наживе и власти, преобладание эгоизма, высокомерия и честолюбия, – все это серьезные симптомы нравственного разложения и слабости, всё это цепи, сковавшие свободный народ и ведущие его в бездну погибели (Nicholas of Serbia 2010: 15-16).

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Bakirov, V.S., Golikov, A.P., Dovgal, O.A., et al. (ed.). 2020. *Global Issues*. Kharkov: Karazin National University Press.
- Duna, N.G. 2011. "Innovative mechanisms for the formation of national competitive advantages." In *National Competitive Advantages: Millennium Challenges*, 38-51, Kharkov: Karazin National University Press.
- Duna, N.G. 2014. "Spiritual and moral education of modern youth." *Social economy*, no. 1-2: 60-62.
- Duna, N.G. 2021. "Managing Economic, Cultural and Mental Crises Caused by COVID-19 Pandemic." In *SARS-CoV-2 and Coronacrisis Epidemiological Challenges Social Policies and Administrative Strategies*, edited by Fr archpriest Evgeny I. Legach, Konstantin S. Sharov, 279-289, Singapore: Springer.
- Duna, N.G., and Alina Pavlenko. 2021. "Circular economy: essence and manifestations in the conditions of post-crisis development." In *Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices* (Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference, February 24-26, 2021), edited by Olga Prokopenko, 26-28, Tallinn: Teadmus OÜ.
- Duna, N.G., and E.I. Kukhar. 2018. "The Cultural Basis of Socio-Economic Development of Germany." *Business Inform*, no. 5: 56-60.
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-5_0-pages-56_60.pdf
- Duna, N.G., and T.Y. Yarmak. 2019. "The Factors of Development of the National Innovation Systems of Austria and Germany." *Business Inform*, no. 2: 43-47.
<https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-43-47>
- Nicholas of Serbia, St. 2010. *Do Deeds of Truth: Sermons*. Moscow: Siberian Bell Tower.
- Trade and Development Report. 2018. *UNCTAD*.
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2018overview_ru.pdf

EXTENDED SUMMARY

DUNA, NATALIA G. GLOBALISATION AND COVID-19-RELATED MENTAL CRISIS: RECONSIDERING IDEOLOGY OF ONE HUMANITY.

THE CURRENT MENTAL CRISIS CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC has posed a number of questions to the global society, business and world economy. The pace of change in the global business environment is so high that only the most adaptable and flexible organisations can withstand and win the competition. The consequences of the mental crisis were unprecedented organisational changes in international business.

Neither classical (conservative) nor socialistic concepts offer an answer to the COVID-19-related mental crisis discussed in the paper. Many global initiatives emerged within the One Humanity project will scarcely lead to the reduction of this crisis, because it was partially caused by consequences of globalisation. E.g., Noam Chomsky's ideolog-

ical calls for a left counter-movement along the lines of *Democracy in Europe Movement 2025* to “educate” people and force governments around the world to confront the unprecedented challenges to the survival of our civilisation pave the way to nowhere at best and to tyranny of left-wing political elites that have been constantly hiding their inability to govern the states, beyond their pompous slogans on “tolerance” and “solidarity.” Cession of rights of left-wing political elites dominating in European Union structures in favour of transnational corporations, financial funds and private capital in the situation of globalisation, is a true problem that impedes creating effective methods of coping with the modern administrative challenges, including the COVID-19-related mental crisis.

Indeed, the current leftist European Union mainstream ideology requires unquestioning political and military solidarity of its members, which often is unravelled in idle media debates and creating odious ideological slogans. At the same time, within the EU there are no common, unified and standardized procedures and agreements on how to deal with the mental crises brought about by SARS-CoV-2. Each state is for itself! – this is the current slogan of European healthcare programmes. It all began in March 2020, when Czech Republic basically stole medical cargoes and supplied dispatched from China to Italy. Instead of making scientific and healthcare European agreements within the EU to struggle with the coronacrisis in a most effective way (e.g. to elaborate unified common standards of identification, distinguishing symptomatic picture, distributing antiviral medications, creating vaccines etc.), political debates dominate.

This situation need be mended as soon as possible and the common European initiatives to fight the emerging epidemiological threats must be elaborated and adopted.

Modern communication and information technologies contributed to the aggravation of the COVID-19-related mental crisis by strengthening the cultural interaction and cultural exchange. At the same time, they significantly affected the value system. Revolutionary changes in the means of production and technology, that are sped up by the mental crisis, are not accompanied by corresponding changes in human behavioural patterns or social responsibility.

The media manipulation of individual and mass consciousness may be one of the reasons for the mental crisis, whose “visit card” is the disproportion between the technical capabilities of *homo sapiens* and the lack of its spiritual and moral fitness to the new conditions made obvious by the COVID-19 pandemic. The current mental crisis and any similar healthcare crises can be overcome only with recognising that mental, economic and cultural resources of different states and nations that can be used for coping with the crises, are subdued by globalisation. Switching from unconditional belief in global values to defining “sectors of influence” during global crises is the sole way that will help humanity to survive in this New Brave World.

Nataliia G. Duna,

PhD,

Associate Professor,

Department of International Economics and World

Economy,

V.N. Karazin Kharkiv National University,
4 Svobody sq, Kharkov 61022, Ukraine

© Nataliia Duna

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

